

КӨРКЕМ ӨНЕРДИ АҢЛАП АЛЫҰ, СЕЗИМ ЕТИҰ ХӘМ ТҮСИНИҰ

Қыдырбаев Бахыт

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хәм мәденият институты Нөкис филиалы 2 курс студенти
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10441085>

ARTICLE INFO

Received: 22th December 2023

Accepted: 28th December 2023

Online: 29th December 2023

KEY WORDS

Musiqqa, fortepiano, madaniyat, san'at, musiqqa asari, pedagogik nazariya, badiiy obraz.

ABSTRACT

Ushbu maqolada har qanday o'qituvchi uchun zarur bo'lgan maxsus qobiliyatlar haqida gap boradi, ularsiz tegishli pedagogik va psixologik kompetentsiyani amalga oshirish mumkin emas. Agar musiqqa o'qituvchilar uchun bo'lsa, musiqiy iste'dod juda muhimdir. Ushbu mahorat to'plami keng va murakkab bo'ladi. Musiqiy va pedagogik ijroning farqi shundaki, uning tarkibiy bo'limlari orasida musiqqa o'qituvchisi faoliyatining umumiy tuzilishida alohida toifa bo'lgan vizual komponentning mavjudligi.

Музыка атқарыўшылығы балаларда бәркәмаллыққа ерисиў, сулыўлықты түсинип жетиў қызығыўшылығын пайда етады. Музыка шығармасындағы көркем образлар болса оларда естетикалық сезимди өзлестиреди, оларға барлық инсаний кеширмелерин жақсылаў, түсиниўде жәрдем бередиди. Оқыўшылар ҳәр қыйлы музыка дәретпелери үстинде ислеўде арнаўлы бир дүньяға көз-қарасларында сәўлеленген турмыста жасаў мүмкиншилигине ийе болады. Сол кеширмелер менен бирге белгили руўхый-естетикалық түсиниклер да пайда болады. Б.М.Тепловтың пикиринше-көркем тәрбияда яғный сонысы да зәрүрлиги, бир көркем өнердеги "жумыслар" көркем өнердиң басқа түрлериндеги көркем қәбилетлердиң қәлиплесиўине үлкен жәрдем бериўи мүмкин. [1,90]

Оқыўшы хәм студентлерде көркем билимлер қанша көп болса, олар ҳәр-түрли, көркем өнер шығармасындағы образларды сонша толық хәм терең түсиниўлери хәм билиўлери мүмкин. Көркем өнер менен тиккелей әмелий шуғылланыўдың өзи-де күтә үлкен тәрбиялық әҳмийетке ийе болады. Атқарып атырған образларға хәм олар арқалы ўақыялардағы ҳәдийселерге, сезим хәм кеширмелерге естетикалық мүнәсибет, оқыўшыларды естетикалық тәрбиялаўдың ең тиккелей хәм актив жолы болып табылады.

Жоқары оқыў журтындағы тәлим хәм тәрбия, заман талапларыға жуўап беретугын хәм әмелий искерликти баслаўдан-ақ, оның табыслы болыўын тәмийинлейтуғын сапаларға ийе болған қәнигелерди жетистириўи керек. Хәр бир кәсип айрықша зәрүрли сыпатларына ийе болыўды талап етеди. Мине сондай сыпатларды белгилеў оқыўшы - жаслар инсанды қәлиплестириўдиң арнаўлы бир мақсетлерин белгилеў есапланады.

Музыка оқытыушысының құрамалы кәсиби бир неше музыка қәнигеликлерин өз ишине алады, бирақ олардың соншелли жыйындысынан ибарат емес. Педагогикалық теорияны, тәжирийбелерди анализ ислемай турып заманагөй оқытыушы таярлаудағы бар болған әмелиятты анализ етпей хәм улыұмаластырмай турып бул тарау оқытыушысының көринисин терең сәулелендирип болмайды. Әне сол көринис қәнигеге қойылатуғын талаптардың арнаұлы бир системасы ретинде көринетуғын болып, болажақ музыка оқытыушы инсанды қәлиплестириудің бағдарламасы хәм жолларын жетилистириу имканиятын береді.

Хәзирги күнде жоқары оқыу орынларыдағы тәлим процесі өз ұазыйпасы хәм жеделлигине көре талай құрамалыласады. Сол себепли оның бағдары, мазмуну хәм стилистикасы мәселелерин илимий тийкарда шешилмей турып, жәмийеттиң мұдамы артып баратырған талаптарына уйқас қәнигелер таярлау нәтийжелилигин тәмийинлеу мүмкин емес. [2,64-66]

Қәниге таярлаудың мақсети, ұазыйпалары хәм қәсийетлерин үйрениу талаптарды оқытыу хәм де тәрбиялаудың мазмуну, принципери хәм усылларын тууры белгилеудің ең зәрүрли шәрти болып табылады. Мине сол жұмыстың хәзирги әмелдеги формаларынан бири, жас қәнийге иснанның қәсийетлерин рауажландырыуы болып табылады. Болажақ қәнигениң жетилискен түринде, жәмийеттиң мине сондай қәнигелерине мүтәжлиги айқын көринеди, сонлықтан, усы тәрептиң өзи жоқары оқыу журтындағы тәлим - тәрбия процесин, оқыушылардың кәсиплик таярлығы құрамын шөлкемлестириу хәм рауажландырыудың бағдарламасы болыуы мақсетке мууапық болып табылады.

Жоқары оқыу орынлар, орта арнаұлы, музыка мектеп хәм улыұма билим бериу мектептеринде музыка оқытыушының тийкарғы мақсети - оқыушыларды естетикалық, көркем хәм етикалық тәрбиялау, оларда музыка мәдениатын структурасын табыу арқалы инсан руұхый қәлиплестириуден ибарат есапланады. Сол себепли да музыка тәрбиясы жеткиншекти уйқаслықта кәмал таптырыудың зәрүрли факторы ретинде көринетуғын болады.

Атап айтқанда, музыка менен шуғылланыу көркем-өнерди түсинип жетиу искерлиги болып, бир қатар факторларды өз ишине алады. Ол идеологиялық пикирди өзлестиреди, етикалық тәрептен тәрбиялайды, инсандағы қызығыушылықтардың психологиялық мақсети хәм бағдарларын белгилейди, социаллық кейпиятты пайда етеди, құрайды хәм бирлестиреди, социаллық активликти тәрбиялайды.

Көркем өнерди аңлап алыу, сезим етиу хәм түсиниу қәбилетлерин рауажлантырады, естетикалық хәм музыкалық көз-карасын өсиреди, интеллектуал кәмалға жеткереди, дәретиушилик активликти, ойлауды оқыушыларда айрықша өзине тән қәсийетлерин күшейтеди, зәрүр болған музыкалық билим, көнликпе хәм илимий тәжирийбелерди пайда етеди, бос ұақыт машқаласын шешиуде жәрдем береді. Балалар музыканы түсиниуи ушын музыка тилиниң руұхый хәм форма жасауы қәсийетлерин билиуери, арнаұлы бир дәрежеде рауажланған музыкалық (сес бәлентлиги, тембри, музыканың гармониялық, динамикалық қәсийетлерин тусинип жетиу, лад хәм ритмди сезиу, музыканы еслеп қалыу) 6 қәбилетке музыканы түсиниу хәм атқарыушылық

илимий тәжірийбелерине ийе болыў жумыслары зәрүр. Музыка оқытыўшысының искерлиги тек музыка сабақлары өтиўи менен шегараланбайды.

Оның ўазыйпасына музыка кешелери хәм таңлаўларды таярлаў хәм өткерий, материаллық саяхатлар шөлкемлестирий, музыка хәм театр тараўларыдағы жаңалықлар менен оқыўшыларды үзликсиз таныстырып барыў сыяқлы искерлик жумыслар киреди. [3,215]

Булардың шәртли түрде төмендегилерде көрий мүмкин:

1.Тәлим- тәрбия процесиниң барлық бөлимлерин белгилеў: шөлкемлестирилген-мазмунлы жумыс (музыка бойынша тәлим хәм тәрбия жумысларын мазмунын таңлаў)

2.Тәлим - тәрбия процессинде оқытыўшының оқыўшылар менен байланысы, жәмийетшилик менен өз-ара бирлиги.

3.Тәлим-тәрбия процесиниң режесин әмелге асырыўға тийисли шөлкемлестирилген жумыслар (ўазыйпаларды анық баянлаў, оқыўшылар искерлигин хәм тәлим тәрбия процесиниң басқа формаларын шөлкемлестирий)

4. Хәр бир оқыўшының үзликсиз өсип барыўы хәм оқыўшылар жәмәтиниң раўажланыўын алдынан көре билиў, ул-қызларды улыўма (хәм де музыкалық) кәмал таптырыў ўазыйпаларын белгилеў хәм избе-из әмелге асырыў.

5. Оқыўшыларда жәмийетлик әҳмийетке ийе қәдириятлардың арнаўлы бир системасын, мүтәжлик, қызығыўшылық, көз-қарасты қәлиплестирийге, искерлик хәм қатты-хәрекет себеплерин, дүңяға көз-қарас хәм дүняны сезийди белгилеўге тийисли жумыслар.

6. Педагогикалық искерлик оқытыўшыдан төмендегилерди талап етеди:

а) оқыўшылардың қәбилетлерин музыкаға қызығыўшылықларын, музыкалық билимлерин, олардағы дәретиўшилик көнликпе хәм илимий тәжірийбелерди өзлестирийлерин динамикасын үйрениў;

б) оқытыў усылларын үйрениў, нәтийжели усылларды хәм де оларды жетискенликлерин қолланыў шараятларын анықлаў;

в) стилистик қолланбалар хәм изертлеўлерди үйрениў (оларды сын, анализлеў, баҳалаў);

г) өзиниң хәм басқа оқытыўшылардың унамлы хәм де унамсыз тәжірийбелерин анализ етиў, жумыстың нәтийжели усыллары хәм формаларын улыўмаластырыў хәм де олардан өз әмелиятында пайдаланыў;

д) үзликсиз түрде педагогикалық бақлаўлар хәм тәжірийбелер өткерий. Музыка оқытыўшыға зәрүр болған уқыпты жетискенликлерди өзлестирий ушын оқытыўшылық, артистлик хәм музыкант қәбилетлери уйқаслықта болыўы зәрүр. Музыка оқытыўшы өз пәнин сүйийи, оған қызығыўшылық менен жақынлаўы, оқыўшыларды жақсы көрийи, музыка көркем өнери қураллары менен оқытыў хәм тәрбиялаўдың айрықша қәсийетлерин билиўи керек. Өз кәсиби менен бир қатарда оқыўшыларды да сүйетуғын оқытыўшы - бәркәмал оқытыўшы болады. Музыка оқытыўшы қәбилетлер психологиясын, бала хәм өспирим инсанның типологиялық хәм де жас қәсийетлерин, дәретиўшилик қәсийетлериниң раўажланыў нызамлықлары және оның ең нәтийжели орынланатуғын шараятларын билиўи зәрүр.

7. Арнайлы класс оқытыушы алдын-ала оқыушыларға улыўма естетикалық тәрбия бериў ұазыйпаларын түсинип алыўы керек. Бул ұазыйпалар музыка саз-эспапларды жақсы шертиўди үйретиўден ибарат болыўы керек. Бунда, ең кереги, балаға музыканы сүйиўди үйретиў хэм ол жағдайда музыка шынығыўларына қызығыўшылық оятыў, саз эспаплары жәрдеминде музыкалық искерликке мүтәжлиликти пайда етиў, соның менен бирге, мектепти питкергеннен кейин да ең болмағанда өз кеўил-кейпияты ушын музыка менен шуғылланыў имканиятын беретугын билим, көнликпе хэм илимий тәжирийбелерди структура таптырыў болып табылады. Фортепиано сабақлары күтә үлкен тәрбиялық мүмкиншиликке ийе. Сол себепли олардың тәрбиялық хэм тәлим ажыралмас бирликте бир-бирин толтырған ҳалда түсиниў керек. Музыка тәрбиясы қәниге музыкантты емес, бәлким алдын-ала оқымыслы адам инсанды тәрбиялаў болып табылады.[4,143-144]

Хәр қандай оқытыушы ушын арнайлы қәбилетлер да зәрүр, оларсыз тийисли педагогикалық - психологиялық искерликти әмелге арттырып болмайды. Музыка оқытыушы ушын болса, музыкалық уқыплылықлар жүдә зәрүрли болып табылады. Бундай қәбилетлер комплекси талай кең хэм қурамалы болады. Музыкалық-педагогикалық искерликтин айрықшалығы оның структуралық бөлимлери қатарында көркем-образлы компоненттиң бар екенлигинен ибарат болып, бул компонент музыка оқытыушы искерлигиниң улыўма қурамында өз бетинше категория болып есапланады.

Музыка оқытыушы ушын дәретиўшилигиниң еки түри жазба-аўызша түсиндириў хэм музыка шығармасын саз эспапында атқарыўшылық ең әҳмийетке ийе. Жалғыз тәртипте шынығыў алып барыў класстың барлық жумыслары хәр түрли усыл жанр хэм сыртқы көринислердеги музыка дәретпелерин үйрениўде әмелге асады. Оқытыушы өз шәкиртине дәретпелердиң қәсийетлерин аңлап алыўды, шығармада жасырынған мазмун хэм идеяны түсиниўди, музыкалық тилдиң мәнисине кирип барыўды, жумыстың усыл хэм жолларын өзлестириўди үйретиўи керек.[5,43]

Булардың хәммеси музыкалық атқарыўшылық зәрүрлигин тәрбиялаўға қаратылған жумыслар болады. Мине сол соңғы мақсетке ерисиў ушын оқытыушының өзи музыканы шын жүректен сүйиўи, өзиндеги қызығыўшылығы хэм тәжирийбени басқаларға бериўине умтылыўы зәрүр. Бирақ ол оның ушын жеткиликли дәрежеде сезгир болыўы хэм өз класында бир неше рет үйренилген дәретпе үстинде хәр сапар ислеўде оқыушылар менен бирге жаңа анализлер пайда болған сыяқлы сезим етиўи керек.

8. Оқытыушы үйренилип атырған дәретпелерди оқыушыларға анық мысаллар арқалы түсиндириў хэм көрсетиў ушын алдын-ала өзи кең хэм де хәр тәрөплеме мағлыўматлы болыўы шәрт. Республика композиторларының дәретпелери үстинде ислеўде оқыушыларда үйренилип атырған песалар характериниң миллий қәсийетлери ҳаққындағы түсиникти қәлиплестириў зәрәр болып табылады. Оқыушы халық көркем өнери дәстүрлери дерлик барлық композиторлар ушын шараят сыпатында хызмет етиўин билип алыўы керек. Мысалы, халықтың пикир ойы хэм әрман үмитлерин аңлатыўшы, жоқары көркем байлықлар үлгиси болған халық музыкасына таяныш композиторлар дәретиўшилигиниң тийкары болып хызмет етеди. [6,76]

Оқытыўшының тийкарғы ўазыйпаларынан бири-оқыўшыларда музыка шынығыўларына туўры мүнәсибетти, мийнетке муҳаббатты тәрбиялаў болып табылады. Ол оқыўшыны музыканы аңлап алыў менен бирге, өз атқарыўшылығында әне сол музыканы туўры айта алыўға үйретип барыўы керек. Бунда автордың текстине, редактордың көрсетпелерине, хәр қыйлы белгилерге итибарлылық пенен мүнәсибетте болыўды тәрбиялаў зәрүр. Оқыўшы тек қысқа мүддетли дәретиўшилик тапқырлық хәм табыслар менен шекленбей, дәретиўшилик табысларға ерисиў жолларын табыўға умтылыўы зәрүр.

Оқытыўшының уқыбы оқыўшының жақсы хәрекетин билиў хәм ондағы қалған барлық сыпатларды әне сол жақсы пәзийлетке жөнелтире алыўы болып табылады. Фортепиано музыкасы жанрларын үйрениў музыкалық тәлимнің барлық басқышларындағы актуал мәселе болып табылады. Усыныс атырған темада фортепиано педагогикасында дәслепки биринши сап фортепиано жанры есапланған, клавишли саз-эспаб тәбиятын және де жарқынрақ көринетуғын етиўши токката жанры кең үйрениледі.

References:

1. Джамалова Д., Утаева Н. "Фортепиано әлемине дәслепки қәдемлер", Оқыў қолланба. Ғ.Ғулам атындағы НМИУ, Ташкент, 2016.
2. Кисель Е., Натансон Б., Николаев А., Ереженская Н. "Школа игры на фортепиано", Издателство "Музыка", Москва, 1975.
3. Азимов Х. Фортепиано сабақлығы.- Т., "Оқытыўшы", 1997.
4. Штейнпресс Б., Ямпольский И. "Энциклопедический музыкальный словарь", Москва, 1959.
5. Хайитбоева Д. Нотаны қағаздан оқыў хәм фортепиано ансамбли.- Т., "Ўзбекистан", 2010.
6. Ташпулатова Д. Кәрўан сарая над этюддами Г. Мушеля в фортепианном классе.-Т. «Ўзбекистан». 2011.
7. Ходжаметова, Гулчира Илишевна. "Становление и развитие хореографического искусства в Республике Каракалпакстан." Science and Education 1.5 (2020): 251-258.
8. Ходжаметова, Гулчира. "Қорақалпоқ халқининг миллий маданий қадриятларининг ифодаси." Journal of Culture and Art 1.9 (2023): 9-13.
9. Ходжаметова, Гулчира. "История развития искусства хореографии в каракалпакии." Journal of Fundamental Studies 1.10 (2023): 117-122.
10. Ходжаметова, Гулчира. "Исторические, культурные и духовные традиции каракалпакского народа." Journal of Culture and Art 1.6 (2023): 3-7.
11. Ходжаметова, Гулчира. "Замонавий фортепиано мусиқаси ижрочилик маданиятининг услубий ранг-баранглиги." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 11-15.
12. Khodjametova, Gulchira. "Dastans are the main genre of korakalpok folklore." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.02 (2023): 52-54.

13. Xodjametova, Gulchira. "O'quvchi tarbiyasida individual yondashish samaradorligini oshirishi." Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 3.1 Part 3 (2023): 101-105.
14. Alliyarova, Marjan, and Gulchira Xodjametova. "O'quvchilarning Qo'shiq Aytishida Ustozning Ta'sir Etish Usullari." Miasto Przyszłości 27 (2022): 123
15. odjametova, Gulchira. "Dirijyorlik etishda qo'llarning tog'ri holati." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 465-470.
16. odjametova, Gulchira. "Dirijyorlikda o'ng va chap qo'lning alohida va umumiy vazifalari." Oriental Art and Culture 2.4 (2021): 388-392.
17. Ходжаметова, Г. "Узиликсиз музыкалық тәлим--тәрбия барысында педагогика хәм оған қойылатуғын талаплар." ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТИК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТИНИҢ ХАБАРШЫСЫ: 105